
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8319152>
УДК 908

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Археологические исследования городища при селе Бунырево Алексинского района в 1938-39 гг. XX века

Аннотация. Изучены отчеты археологических экспедиций Тульского областного краеведческого музея из фондов научного архива ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург). Представлены ранее не вводившиеся в научный оборот фотоматериалы разведки Г.А. Доррером полуразрушенного городища при с. Бунырево из рукописного отдела научного архива ИИМК РАН, датируемые 1938-39 гг. Выявлено, что по состоянию на 1939 г. городище наполовину разрушено каменным карьером, а оставшаяся часть вместе с валом и рвом прорезана глубокими траншеями вскрышных работ. Описаны находки, собранные непосредственно Доррером и работниками карьера. Отмечено, что на городище было обнаружено захоронение (женский скелет с украшениями), а также зубы и бивни мамонта. Анализ фрагмента карты села, датируемый 1863 годом и опрос местных жителей, проведенный Доррером, позволил установить, что топоним «городище» включает в себя не только мыс, на котором располагалось городище, но и поле около него. В археологическом отчете обнаружено упоминание о двух курганах, расположенных между д. Погиблово (Сосновка) и д. Карташево. Находка фрагмента семилопастного височного женского украшения в 2011 году на противоположном от городища мысу подтверждает позднее заселение городища племенами вятичей.

Ключевые слова: Алексинский уезд, село Бунырево, Буныревское городище, археологические исследования, археолог Доррер, речка Присна, ручей Гремячий, река Ока, мысовое городище, вятичи.

Demidov A.V.

Demidov Andrey Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian University of Transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Archaeological research of the settlement at the village of Bunyrevo Aleksinsky district in 1938-39 of the XX century

Abstract. The reports of archaeological expeditions of the Tula Regional Museum of Local Lore from the funds of the scientific archive of the IIMC RAS (St. Petersburg) have been studied. The photographic materials of G.A. Dorer's exploration of the dilapidated settlement at S.A., which were not previously introduced into scientific circulation, are presented. Bunyrevo from the manuscript department of the scientific archive of the IIMC RAS, dated 1938-39. It was revealed that as of 1939, the settlement was half destroyed by a stone quarry, and the remaining part, along with the shaft and moat, was cut by deep trenches of overburden work. The findings collected directly by Dorrer and the quarry workers are described. It is noted that a burial (a female skeleton with ornaments), as well as mammoth teeth and tusks were found on the settlement. An analysis of a fragment of a map of the village dating from 1863 and a survey of local residents conducted by Dorrer made it possible to establish that the toponym "settlement" includes not only the cape on which the settlement was located, but also a field near it. The archaeological report found mention of two burial mounds located between the village of Pogiblovo (Sosnovka) and the village of Kartashevo. The discovery of a fragment of a seven-lobed temporal female ornament in 2011 on the cape opposite from the settlement confirms the later settlement of the settlement by the Vyatichi tribes.

Keywords: Aleksinsky district, Bunyrevo village, Bunyrev settlement, archaeological research, archaeologist Dorrer, Prisna river, Gremyachy creek, Oka River, cape settlement, vyatichi.

Предметом настоящего исследования является попытка описать подробности археологических исследований городища при селе Бунырево Алексинского района, проведенные Г.А.Доррером [7, 8, 9] в 1938-39 гг. Отметим, что данные исследования были последними научными изысканиями, проведенными на полуразрушенном городище в условиях работы гравийного карьера. В 2021 году автором был представлен краткий обзор всех археологических исследований городища, проведенных в XIX -XX вв. [2].

Поиск источников для настоящего исследования проводился в научном архиве Института истории материальной культуры Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).

Исследованиями буныревского городища, помимо Доррера, занимались такие тульские историки и археологи как Н.И. Троицкий (1851-1920) [12] и М.А. Дружинин (1896 - 1938) [4,5].

Дадим вначале краткую характеристику городища при селе Бунырево.

Первое упоминание о городище в архивных источниках ГУ ГАТО датируется 1842 годом [11, Л.1]., когда управляющий палатой государственных имуществ, во время ревизии Тульского округа проезжая через село, заметил, что «...сельское кладбище находится около самой церкви и по тесноте своей проходит в средину самого села без всякой огородки; почему Г. управляющий, избрав новое место для кладбища

под названием городище предлагает палате сделать по сему предмету надлежащее распоряжение...».

Буныревское городище (укрепленное поселение – прим. автора) относится к группе из 20 обнаруженных археологами городищ мощинской культуры, расположенных исключительно в северо-западной части Тульской области на водных путях (Оке, Упе) на расстоянии около 30 км друг от друга (по рекам) [1, С.65-66].

Городища мощинской культуры, представляют собой систему укрепленных поселений возникшую в конце III– начале IV вв., расположенных на оконечностях мысов, защищенных в подавляющем большинстве случаев только валом с напольной стороны, и имеющих пологий спуск к реке, что позволяет предположить наличие выхода с городища в сторону реки [там же].

В ранний период существования (III– IV вв.) все раскопанные городища подвергаются штурмам, после которых их существование не прекращается. В IX в. значительная часть городищ, в основном расположенных по большим рекам, используется славянским населением в ходе колонизации территории.

Тульский археолог Доррер посещал городище дважды. Первый раз в августе 1938 года. Второй раз - в 1939 году.

После гибели Дружинина, именно Доррер, который, не имея специального образования, тем не менее, успел получить опыт полевых работ и продолжил археоло-

гические исследования. Он четко понимал и осознавал свои возможности и считал, что главным для него является «...археологические разведки необследованных памятников и мест находок, результатом которых будет описание и фотофиксация памятников и составление археологической карты Тульского края...» [8, Л.6об].

7 августа 1938 года Доррер впервые обследовал район села Бунырево Карташевского сельсовета, в связи с тем, что по сведениям здесь должно было находиться городище. Попутно был тщательно обследован правый берег реки Оки от села Катеевка до Бунырево.

Как указывает в своем отчете археолог: «...Городище находится рядом с селом, выше по Оке, на том же берегу. Представляет из себя мыс, образованный берегом реки и ручьем Гремячим. С южной стороны городище укреплено небольшим валом и рвом. С остальных сторон естественной защитой служат склоны мыса. С западной прилегающей к Оке стороне, городище наполовину разрушено каменным карьером, но в меньшей степени, чем Алексинское. Кроме того, городище прорезают глубокие траншеи вскрышных работ (открытые горные работы, имеющие целью удаление пустых пород для обнажения полезных ископаемых - прим. автора) и в ближайшее время городище будет совершенно уничтожено. [7, Л.8об].

Действительно, с 1929 года начал свою работу каменный карьер при селе Бунырево, что дало толчок к утрате городища. Буныревский карьер входил в алексинскую артель «Нерудоснаб» – промышленное предприятие по добыче нерудных ископаемых: песка, бутового камня и гравия [10, с. 136]. Предварительная разведка показала, что мыс, на котором находится городище, изобилует гравием и щебнем с песком. Работы в карьере начались у восточного берега реки Оки и велись в направлении городища с целью расчистки холма и выхода к ручью Гремячему.

По итогам своего исследования археолог тщательно осмотрел все выходы культурного слоя. В итоге были «...найжены керамика и шлаки в небольшом количестве. Керамика хорошей техники с волнистым, линейным и ямочным орнаментом, но гораздо грубее обычной керамики славянских городищ. Орнамент также отличается от обычного. Ориентируясь по керамике, городище может быть является ранним славянским поселением, но конечно, для датировки его необходимо основательные исследования» [7, Л.8-8об].

Доррером был проведен опрос как работников карьера, так и местного населения. Были приобщены к музейной коллекции два предмета: наконечник пики железный и жернов. Другой, расколотый жернов был оставлен на месте (рис. 1).

*Рис.1 Расколотый жернов (находка на месте городища при селе Бунырево)
Фотография Г.А. Доррера. Август 1938 г.*

*Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1938. Д. 263. Л.43
Доррер Г.А. Отчеты о раскопках Тульского областного музея в 1938 году.*

Работники карьера рассказали, что при земляных работах в разное время были сделаны многочисленные находки древних предметов.

Так, в 1934 год местным жителем Фоновым Захаром Николаевичем были найдены браслет, два перстня и ожерелье «в виде змеи».

Кроме того, на городище находили костные счеты (пряслица – прим. автора), три жернова, железные стрелы и медные монеты.

По сообщению счетовода артели «Нерудоснаб» Скобелевой А.И. рабочим Щукиным Серафимом Андреевичем был обнаружен женский скелет и при нем украшения: кольца из бронзы, пять штук витых металлических браслет и двое серег. Отмечается, что в карьере также находили зубы и бивни мамонта [7, Л.8об].

В 1939 году Доррер вновь посещает Алексинский район и составляет план-схему городища (рис.2). Масштаб схемы составляет: в 1 см - 10 м.

Рис.2 План-схема городища при селе Буньирево.

Составлена Г.А. Доррером.

Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1939. Д. 220

Доррер Г.А. Отчеты археологических экспедиций Тульского областного краеведческого музея.

Как видно из рисунка 2, карьер, продвигаясь с востока, уничтожил значительную часть мыса с расположенном на нем городищем. Также частично уничтожен вал и ров. Через остатки городища еще проходит грунтовая дорога, которую описывал Троицкий [12, Л. 5]. Указаны места проведения вскрышных работ. На схеме представлено расположение жилых домов работников карьера и конторы артели «Нерудоснаб», а также выполнена привязка мыса с городищем к местности.

В отчете Доррера за 1938 год в разделе «Понимание населением «городища» [7, Л.8об.] указано, что «..колхозники называют «городищем» не только само городище, но и поле вокруг него. Говорят, что здесь когда-то был старый город Алексин...».

Постараемся в рамках настоящего исследования определить, что это за поле и где оно находится.

В этом нам поможет фрагмент карты села Буньирево и окрестностей 1863 года (рис.3).

Рис.3 Фрагмент карты села Бунырево с окрестностями (1863 год).

Источник: ГУГАТО Ф.291 Оп. 1 А 14 Д. 118

Согласно рис.3, урочище (участок местности, отличающийся от окружающих какими-либо естественными признаками (болото, лес, холм и т.д.) – прим. автора) под названием городище представляло собой поле пахотной земли 1 разряда (на карте помечена желтым цветом - прим. автора), расположенной к югу от села.

С севера поле граничит с участком неудобной земли в виде мыса (на карте помечена серым цветом – прим. автора), на котором находилось само городище.

Выдвинутое местными жителями предположение, что на месте городище находился старый город Алексин не может быть прокомментировано в рамках настоящей статьи и заслуживает отдельного исследования.

В отчете [7, Л.8об.] находим также упоминание о Бундыреве монастыре, с указанием на то, что «на военно-топографической карте 3-х верстке с.Бунырево значится как Бундырев монастырь, но жители ничего не помнят о монастыре, кроме того, что они были казенными крестьянами».

Действительно крестьяне села Бунырево, после упразднения монастыря в 1764 году стали сначала экономическими, а потом и казенными крестьянами. Более подробно о Бундыревом монастыре представлено в работе [3].

На рис. 4 представлена фотография проведения поисково-исследовательских работ на городище.

Рис.4 Проведение Г.А.Доррером исследований городища при селе Бунырево Алексинского района.

*Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1939. Д. 220. Л. 63
Доррер Г.А. Отчеты о раскопках Тульского областного музея в 1939 году.*

На снимке изображен Г.А. Доррер, проводящий исследование культурного слоя городища и участник экспедиции, фиксирующий результаты.

Помимо описания остатков городища при селе Бунырево, Доррер включил в отчет фотографии утраченного храма в селе Бунырево и упоминание о двух погребальных насыпях: « .. по указанию колхозников д. Погиблово (Сосновка – прим. автора) соседнего с Бунырево в лесу «Дубрава» между д. Погиблово и Карташево находятся два кургана будто бы следы бывшей войны» [7, Л.8об-9]. Великая отечественная война прервала работу каменного ка-

рьера, на время сохранив остатки городища, но в первое послевоенное десятилетие городище было окончательно разрушено.

Косвенным фактом подтверждения позднего заселения городища славянским населением в IX веке может служить находка фрагмента семилопастного височного женского украшения (рис.5), сделанная в 2011 году жителем села Бунырево С.В. Гориним.

Находка была сделана на участке, расположенном на противоположном от городища мысу.

Установлено, что украшение было сделано из сплава бронзы с оловом.

*Рис. 5. Фрагмент семилопастного височного женского украшения.
Источник: из личного архива С.В. Горина*

Семилопастное височное украшение относится к элементам головных украшений женщин восточнославянского племени вятичей, которое в IX-XIII вв. населяло территории в том числе Калужской и Тульской областей. Племя внесло существенный вклад в развитие общеславянской культуры Центральной России Волго-Окского междуречья.

Перейдем к выводам.

Археологические исследования городища при селе Бунырево Алексинского района, осуществленные Г.А.Доррером в 1938-39 гг. были последними научными изысканиями на полуразрушенном городище в условиях работы гравийного карье-

ера. Доррером была составлена единственная дошедшая до наших дней план-схема городища и проведена фотофиксация находок. Наиболее значимыми находками на городище явилось женское захоронение с артефактами и бивни мамонта. Анализ фрагмента карты села, датируемый 1863 годом и опрос местного населения археологом, позволили установить, что топоним «городище» включает в себя не только само городище на мысу, но и поле рядом с ним. находка семилопастного височного женского украшения на противоположном от городища мысу в с.Бунырево подтверждает позднее заселение городища племенами вятичей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронцов А.М. Мощинские городища на территории Тульской области // Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России: Сб. статей в 2-х т. Т. 1. Археология / А. Н. Бессудное, В. Н. Гурьянов, А. А. Чубур и др., Предисл. А. Н. Наумова; Под ред. А. Н. Наумова.— Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2002.С. 65-74.
2. Демидов А.В. Утраченное Буныревское городище: обзор археологических исследований конца XIX – первой половины XX века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 1-7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Demidov.pdf> (дата обращения: 24.08.2023).
3. Демидов А.В. К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf> (дата обращения: 24.08.2023).

4. Наумова Т.В. История изучения археологических памятников тульского края (1760-е – 1930-е гг.): дис. ... к-та ист. наук. М., 2016. 401 с.
5. Наумов А.Н., Наумова Т.В. Археологическое краеведение в тульском крае в 20-30 е гг. XX в. // Материалы второй международной научной конференции "ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ: ИССЛЕДОВАТЕЛИ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ (К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.К. ВОВКА)". КИЕВ, 2012. С.186-191.
6. Наумов А. Н., Автор первых научных раскопок в тульском крае // Н. И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России: Сб. статей в 2-х т. Т. 1. Археология / А. Н. Бессудное, В. Н. Гурьянов, А. А. Чубур и др., Предисл. А. Н. Наумова; Под ред. А. Н. Наумова.— Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2002 С. 2-9.
7. Отчет по обследованию городищ Тульской области. Приложение: черновой вариант отчета, фотографии месторасположения городищ // РО НА ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1938. Д. 263.
8. Отчет о раскопках Тульского областного музея в 1939 году / Г.А. Доррер – 1939а // РО НА ИИМК РАН Ф.35 Оп.1, 1939а. Д. 219.
9. Планы городища в Алексинском, Веневском, Епифанском, Одоевском, Тульском р-нах // РО НА ИИМК РАН. Ф. 35 Оп. 1, 1939. Д. 220.
10. Пономарева В.М. Алексин (страницы истории города и района). Тула: «Пересвет», 1998. 207 с.
11. Сообщение Тульской палаты государственных имуществ в Тульскую духовную консисторию о необходимости замены места под кладбищем в селе Бунырево Алексинского уезда // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 238. Л. 1-4.
12. Черновые материалы по истории Бунырева монастыря Алексинского уезда Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-27.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vorontsov A.M. Moshinsky settlements on the territory of the Tula region // N. I. Troitsky and modern studies of the historical and cultural heritage of Central Russia: Collection of articles in 2 vols. Vol. 1. Archeology / A. N. Bessudnoe, V. N. Guryanov, A. A. Chubur et al., Preface A. N. Naumova; Edited by A. N. Naumova.— Tula: State Museum-Reserve "Kulikovo field", 2002.pp. 65-74.
2. Demidov A.V. The lost Bunyrevskoye settlement: a review of archaeological research at the end of the XIX – first half of the XX century // Humanitarian Scientific Bulletin. 2021. No.3. pp. 1-7. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Demidov.pdf> (date of address: 24.08.2023).
3. Demidov A.V. On the question of the foundation of the Bunyrev monastery in the middle of the XVI century // Humanitarian Scientific Bulletin. 2021. No. 2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf> (accessed: 08/24/2023).
4. Naumova T.V. History of the study of archaeological monuments of the Tula region (1760s - 1930s): dis. ... k-ta ist. nauk. M., 2016. 401 p.
5. Naumov A.N., Naumova T.V. Archaeological local lore in the Tula region in the 20-30s of the XX century. // Materials of the second international scientific conference "HISTORY OF ARCHEOLOGY: RESEARCHERS AND RESEARCH CENTERS (TO THE 165th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF F.K. VOVKA)". KIEV, 2012. PP.186-191.
6. Naumov A. N., Author of the first scientific excavations in the Tula region // N. I. Troitsky and modern studies of the historical and cultural heritage of Central Russia: Collection of articles in 2 vols. Vol. 1. Archeology / A. N. Bessudnoe, V. N. Guryanov, A. A. Chubur et al., Preface. A. N. Naumova; Edited by A. N. Naumov.— Tula: State Museum-Reserve "Kulikovo Field", 2002 С. 2-9.
7. Report on the survey of settlements of the Tula region. Appendix: draft version of the report, photos of the location of the settlements // РО НА ИИМК РАС. Ф. 35 Оп. 1, 1938. д. 263.
8. Report on the excavations of the Tula regional Museum in 1939 / G.A. Dorrer – 1939a // РО НА ИИМК РАС Ф.35 Оп.1, 1939а. Д. 219.
9. Plans of the settlement in Aleksinsky, Venevsky, Epiphany, Odoyevsky, Tula districts // РО НА ИИМК РАС. Ф. 35 Оп. 1, 1939. 220.
10. Ponomareva V.M. Aleksin (pages of the history of the city and district). Tula: "Peresvet", 1998. 207 p.
11. The message of the Tula Chamber of State Property to the Tula spiritual consistory about the need to replace the place under the cemetery in the village of Bunyrevo Aleksinsky uzda // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 238. Л. 1-4.

12. Draft materials on the history of the Bunyrev monastery of the Aleksinsky district of the Tula province // GU GATO. F. 151. Op. 1. D. 6. L. 1-27.
-

Для цитирования:

Демидов А.В. Археологические исследования городища при селе Бунырево Алексинского района в 1938-39 гг. XX века // Гуманитарный научный вестник. 2023. №8. С. 1-8. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/08/Demidov.pdf>